

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА ЗАРАФШАНСКОГО ОАЗИСА

Халилов Нуримсаид Акбар угли,

Джизакский Государственный Педагогический Университет

Магистр II курса направление Методика преподавание

Социально-гуманитарных наук (История)

Nurimsaid1993@mail.ru

Аннотация: В статье освещаются вопросы изучения истории среднего палеолита Зарафшанского оазиса, который занимает важное место в истории палеолита Центральной Азии своими археологическими культурными памятниками. Подробно освещена деятельность знаменитых учёных археологов проводивших археологических исследовательских работ в стоянках среднего палеолита Зарафшанского оазиса.

Ключевые слова: Д. Н. Лев, М. Р. Касымов, Н. Х. Ташкенбаев, Кутурбулак, Зирабулак, Аман-Кутан, Такалिसай, Гурдара, Сиёбча, Кызылнур-1, Ловлакон, Карасигр.

ZARAFSHON VOHASI O'RTA PALEOLIT TARIXINI O'RGANISH MASALALARI

Annotatsiya: Maqolada arxeologik madaniyat yodgorliklari bilan Markaziy Osiyo paleolit davri tarixida muhim o'rin tutgan Zarafshon vohasining o'rta paleolit davri tarixini o'rganish masalalari yoritilgan. Zarafshon vohasining o'rta paleolit davriga oid yodgorliklarida arxeologik tadqiqotlar olib borgan mashhur arxeologlarning faoliyati atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: D.N.Lev, M.R.Qosimov, N.X.Toshkenboyev, Quturbuloq, Zirabuloq, Aman-Qutan, Takalisoy, Gurdara, Siyobcha, Qizilnur-1, Lovlakon, Qorasig'r.

QUESTIONS STUDYING THE HISTORY OF THE MIDDLE PALEOLITH OF THE ZARAFSHAN OASIS

Abstract: The article highlights the issues of studying the history of the Middle Paleolithic of the Zarafshan oasis, which occupies an important place in the history of the Paleolithic of Central Asia with its archaeological cultural monuments. The activities of famous archaeologists who carried out archaeological research in the Middle Paleolithic sites of the Zarafshan oasis are covered in detail.

Key words: D.N. Lev, M.R. Kasymov, N.Kh. Tashkenbaev, Kuturbulak, Zirabulak, Aman-Kutan, Takalisay, Gurdara, Siyobcha, Kyzylnur-1, Lovlakon, Karasigr.

Согласно результатам археологических исследований Зеравшанская долина и ее горные районы были освоены ранними предками человечества с мустьерского этапа древнего каменного периода. Предварительные сведения об этом можно прочитать в трудах известного археолога Самаркандского государственного университета Д. Н. Лева [3]. В 1947 г. Д. Н. Лев открыл пещеру Аманкутан, южнее города Самарканда, у перевала Тахтакарача. Через пять лет он нашел и изучил пещеру Такалिसой примерно в 50 километрах к юго-востоку от Самарканда.

В 1947-1957 годах Д. Н. Лев провел археологические раскопки в Аманкутанской пещере. Он сумел найти в ее культурных слоях более 220 орудий из кремня, диорита и кварца. Также была обнаружена богатая коллекция костей животных четвертичного периода [4]. В 1966 году Д. Н. Лев проводил археологические исследования в Гурдаре, а в 1951-1952 годах - в пещерах Такалисой [5]. Обнаруженные на этом месте археологические артефакты в отличие от пещеры Аманкутан встречались в культурном слое, сформировавшемся в толстом слое ила. Они состоят из хорошо обработанных каменных орудий, кремневых осколков и скелетных останков четвертичного животного мира, а по характеру орудия труда относятся к мустьерскому этапу древнего каменного периода [6]. Так, археологические исследования, проведенные в обеих пещерах, показали, что они относятся к мустьерскому этапу древнекаменного периода.

Хотя упомянутые выше археологические находки являются предварительными данными, дающими сведения о древней истории Зарафшанской долины вплоть до урбанистского периода, и свидетельствующими о следах первобытной культуры, в дальнейшем необходимо было начать масштабные запланированные научно-исследовательские работы в этой области. Столь целенаправленная исследовательская работа началась в 1944 году, когда ее инициировали ученые Самаркандского государственного университета, в частности, археолог Д.Н. Лев. Благодаря поддержке таких ведущих ученых, как И. М. Муминов, А. В. Шишкин, а позднее Я. Г. Гулямов, М. Аминов, в трудные годы Д. Н. Лев развернул широкомасштабные археологические полевые исследования вокруг Самарканда и добился интересных результатов.

Д. Н. Лев проводил археологические исследования в связи с полевой практикой студентов-историков университета. Постепенно открывались и изучались новые места и поселения, связанные с древней историей Зарафшанского оазиса. Археологический отряд Самаркандского университета под руководством Д. Н. Лева начал работу сначала с изучения проблем,

связанных с окрестностями Самарканда. В результате в марте 1947 года Д. Н. Лев с участием студентов обследовал две пещеры, расположенные близ села Аманкутан на перевале Тахтакорача горы Ургут, и выяснил, что в них жили первобытные люди в период среднего палеолита 100-40 тысяч лет до нашей эры. Один из них - Аманкутан, а другой - Такалосой. Эти находки были одним из самых важных открытий после Тешикташа в Сурхандарьинском оазисе и вызвали большой резонанс в науке того времени. Эти открытия свидетельствовали о том, что человеческие сообщества жили в обширных пределах нашей страны с древнейших времен и создали богатую и неповторимую культуру своего времени.

Давид Натанович Лев (1905-1969) был учеником В. А. Городцова, одного из крупнейших представителей Петербургской археологической школы. В 1944 году он был приглашен на работу в университет ректором Мусой Муминовым, одновременно работая научным сотрудником музея. И он полностью оправдал это доверие всей своей научной, педагогической и просветительской деятельностью и вынес великие научные открытия, касающиеся усердного изучения истории нашей первобытной культуры. Он работал как любитель науки и образования, чем гордился Самаркандский университет.

Важное значение имело открытие палеолитической пещеры Аманкутан. Пещера представляет собой коридор длиной 29,5 метров и пространство, по которому человек может легко пройти. Археологические раскопки продолжались в течение 10 лет, с 1947 по 1957 годы археологическим отрядом Самаркандского университета под руководством Д. Н. Лева. В раскопках ежегодно обеспечивалось участие студентов исторического факультета. Во время исследования было найдено около 120 предметов, и коллекция состоит из различных каменных предметов, в том числе наконечников копий, скребков, зубчатых цепов, нуклеусов, и других каменных орудий.

Также обнаружены останки богатого животного мира, современного человеку того времени, и эти находки являются важным источником для выяснения не только жизни человеческих сообществ неандертальского типа, но и природы, климата, флоры и фауны четвертичного периода. Выжившие охотники-собиратели зарабатывали на жизнь охотой и собирательством. В пещере жила группа охотников, состоящая примерно из 10-15 человек. Пещера использовалась этими странствующими охотниками в качестве базового лагеря.

Таким образом, остатки костра, очага и богатые кости ископаемых животных, найденные в этом стоянке, свидетельствуют о том, что первобытные люди жили на этих землях в определенной степени постоянно. Аманкутанцы в

основном охотились на таких животных, как горный баран (муфлон), медведь, первобытный бык, олень.

Специализация охоты происходит в период мустье. Это явление можно было наблюдать и в жизни первобытных людей Аманкутана. Например, древние люди этой территории охотились в основном на горных баранов. Можно заметить, что охотники-собиратели из Аманкутана установили определенные взаимные культурные связи с группами древних людей, проживающими в соседних территориях. Например, было замечено, что технология изготовления орудий труда, найденная в этом стоянке, больше похожа на предметы Кутырбулакской и Зирабулакской стоянки Зеравшанского оазиса [10.8-66;76-97]. Кроме того, Д. Н. Лев признает близость каменной индустрии Аманкутана к пещерным стоянкам Тешикташ и Амира Темура. Ученые признали, что стоянка относится к развитому периоду мустьерского этапа.

Пещера Такалисай была открыта и исследована в 1952 г. Д. Н. Левом. Это пещерная стоянка также находится вблизи пещеры Аманкутан [7.105-106]. Хронология памятника датируется последней стадией среднего палеолита. В этом стоянке были обнаружены нуклеусы, обработанные каменные ножи, отщепы и предметы различной формы. Отсутствие признаков очага, костра и скудость инвентаря привели к предположению, что пещера могла быть сезонным поселением кочевых охотников. По мнению исследователя Д. Н. Лева, обнаруженные здесь каменные предметы характерны для памятников Тешикташской стоянки [8.107]. Исследовавший Кутырбулакскую стоянку Н. Х. Ташкенбаев утверждает о сходстве источников Такалисай с памятником среднего палеолита Кутырбулак.

Еще одним таким типом стоянки является Гурдара, расположенная на северо-восточном склоне Зеравшанского хребта. Памятник был открыт и исследован в 1966 году А. Аскаримовым и Н. Х. Ташкенбаевым. Найденный каменный инвентарь включает нуклеусы, обработанные каменные орудия и отщепы различной формы. В настоящее время это стоянка не до конца изучена. Выводы Н. Х. Ташкенбаева, послужила основанием для выдвижения концепции его принадлежности к среднему палеолиту.

В 1958-1959 годах в пустыне Кызылкум, с южного склона горы Воуш, Каратов-Нуратинских хребтов, М. Р. Касимов обнаружил мустьерских памятников Кызылнур-1, Ловлакон, Карасигр [2]. По данным археолога М. Р. Касимова, этот памятник представляет собой каменную мастерскую, и на этом месте было найдено 884 вещественных доказательств, относящихся к мустьерскому периоду.

Благодаря обширным археологическим исследованиям были открыты и изучены не только горные массивы, но и среднепалеолитические стоянки, заселенные вокруг родниками, берегами рек, открытыми пространствами. Из них следует отметить, что интересные источники дали стоянки Котырбулок и Зирабулок, расположенные в Средне-Зарафшанском оазисе. Оказалось, что охотники-собиратели, жившие в период среднего палеолита, стремились найти для себя подходящие экологические уголки. Также возможно, что они жили в таких местах, строя себе простые шалаши. Одним из таких мест является Кутырбулак. Многослойность памятника свидетельствует о том, что здесь некоторое время проживала группа охотников.

В 1971 году археологом Н. Х. Тошкенбоевым у подножия горы Зирабулок были обнаружены памятники Зирабулак и Кутырбулак эпохи Мустье. При раскопках Кутырбулака 1971-1972 годов был вскрыт культурный слой, состоящий из пяти горизонтов, и на площади 200 квадратных метров. В частности, проведенные в Кутырбулаке археологические исследования дали уникальный материал для изучения мустьерского этапа древнекаменного века Зеравшанской долины [11].

При раскопках было найдено множество различных орудий труда из камня, причем находки оказались относящимися к периоду среднего палеолита. На стоянке были обнаружены костные останки слонов, лошадей, быков, бухарских оленей и других животных, а также следы костров и очагов. Изучение источников памятника показало, что обнаруженная в верхнем слое каменная индустрия имеет специфическое развитие и изменение в сторону определенного утончения по сравнению с нижним слоем. Этот ландшафт показывает, что человеческие сообщества жили в этом стоянке в течение длительного времени, постоянно совершенствуя свои средства к существованию. В местах, где издавна проживали человеческие общины, обычно могут быть полуподвальные, шалашные сооружения. Однако, хотя следов этого события в Кутырбулаке не наблюдается, обнаруженные здесь остатки костров и очагов свидетельствуют о том, что в этом стоянке издавна существовала жизнь, и у них были свои шалаши, а стоянка была базовым лагерем охотников. Это требует полного научного обоснования.

Найденные на стоянке литологические источники составляют коллекцию, насчитывающую более 10 000 экземпляров. Это говорит о том, что сырье, необходимое для изготовления оружия, было получено из близлежащей кремневой шахты. Все находки были собраны в основном вокруг родника. Так

вот, родник здесь существовал еще в период раннего палеолита, и шаги человечества не прерывались с этого места до наших дней.

Общины среднего палеолита освоили технологию изготовления различного оружия из камня. Например, каменные скребки использовались для обработки шкур животных и применялись для обработки дерева. Они также умели искусно изготавливать всевозможное колющее и режущее оружие, ручные ножи, лезвия копий.

Исследователь Н. Х. Ташкенбаев на основе изучения источников, относящихся к культурным слоям Кутырбулакского стоянки, наблюдал непрерывное совершенствование орудий труда и постепенную эволюцию их развития. Эта означала процесс владельцев места по производству компактного доступного оружия из простого оружия. Ученые признают, что технические и технологические приемы, использованный в орудиях труда, созданных первобытными людьми Кутырбулока, сходен со среднепалеолитическими сообществами Тешикташ, Аманкутан, Обирахмат, Зирабулак. На наш взгляд, такой анализ и детализация имеют под собой научную основу.

Другим памятником среднего палеолита, изученным в Средне-Зарафшанской бассейне, является стоянка Зирабулак, расположенная в 1 км восточнее стоянки Кутырбулак, вокруг одноименного родникового источника Зирабулак. Памятник был открыт в 1971 году. Позже на этом стоянке исследовательскую работу провел археолог Н. Х. Тошкенбоев. В 1977-1978 годах археологами Самаркандского государственного университета были проведены научные исследования, в результате которых были собраны богатые археологические источники. При раскопках стало известно, что часть стоянки повреждена в связи с сельскохозяйственными работами, но в некоторых местах первичные слои сохранились.

Толщина почвы, связанной с культурными слоями, достигает на отдельных участках от 1 до 1,5 метров. При раскопках было найдено более 1000 каменных предметов, и в эту коллекцию входят нуклеусы, скребки, лезвия копий, рубанки и каменные оружие различных размеров. Анализируя техническую и технологическую особенности изготовления каменных орудий труда, что это стоянка было создано в развитой стадии среднего палеолита. Этот ландшафт является фактором, свидетельствующим о постоянном, непрерывном развитии средне Зарафшанской среднепалеолитической культуры. Источники стоянки Зирабулак являются важным источником по изучению древней истории культуры нашей страны.

Оружие древнекаменного периода также было найдено в городе Самарканде и его окрестностях. Например, в 1963 году при строительстве на улице Дахбед были найдены кремневый резец и скребок для кожи [9.22]. В ходе археологических исследований, проводившихся в Афрасиабе в 1967-1970 годов, было обнаружено более 30 рабочих инструментов, относящихся к периоду мустье. Среди них были дисковидные ядра, обломки камней, характерные для мустьевского времени, каменные скребки и типичный для мустьевского времени кожный скребок. В 1969 году подобное каменное оружие было обнаружено при проведении реконструкции площади Регистан. Среди них камне скрёб, нуклеус, камнерез и другие, и по технике и характеру оружия они образуют комплекс рабочих орудий мустьевского времени [12].

В 1940 году археолог Г. В. Григорьев нашел каменный остроконечник и кремневый обломок. Находка относится к мустьевскому времени, в 400-500 метра ниже Самаркандского памятника эпохи верхнего палеолита, на глубине 3 метра в овраге Сиёбча [1]. Принимая во внимание архаичность части каменного оружия, характерного для Самаркандского памятника, не исключено, что оно было принесено в Самаркандскую стоянку во время весеннего половодья. Потому что такую гипотезу подтверждает и состав слоя, где были найдены каменные орудия.

В течение 1971-1972 годов Н. Х. Ташкенбаев провел широкомасштабные археологические исследования в Кутырбулаке. В 1971 году в западной части Кутырбулака были проведены раскопки, и было установлено, что памятник имеет три культурных слоя, богатых разнообразными каменными орудиями. Определено, что материалы всех трех горизонтов относятся к единому историческому периоду - мустьевскому этапу палеолита. После этого были проведены стационарные земляные работы на площадке 10x11 метров возле шурфа.

По сведениям, предоставленным Н. Х. Ташкенбаевым, особое внимание при изучении культурных слоев уделялось стратиграфии памятника. В результате в 1971 году была исследована площадь в 40 квадратных метров, и раскопки на каждой площади были доведены на родную землю (материк). Установлено, что в площади раскопа культурные слои имеют толщину 2,2-2,8 метра.

Особое внимание Н. Х. Ташкенбаев уделяет тщательному изучению их сечений при каждой шурфе и стационарной раскопке. В результате каждый шурф приобретает стратиграфический характер. В итоге на стенах раскопа выделено 8 различных литологических археологических слоев.

В 1971 году в Кутирбулаке были вырыты шурфы еще в четырех местах. В 1972 году был произведен второй раскоп на площади 5x10 метров. К югу и западу от него вырыты еще 2 ямы. Так, на площади Кутырбулак было раскопано 7 стратиграфических шурфов, определены южная и западная границы памятника. В ходе изучения стоянки Кутырбулак было установлено, что в памятнике 5 культурных слоев. По составу материалов все литологические археологические слои относятся к одному периоду, то есть характеризует мустьерской этап древнекаменного периода.

Крупномасштабные стационарные раскопки (раскопки 1 и 2) и раскопы (раскопки 1-7), проведенные в больших масштабах на стоянке Кутырбулак, с одной стороны, ярко выражают литологический характер стратиграфии памятника, а с другой стороны, исторический анализ каменных орудий и костей животных, обнаруженных в 5 культурных слоях Кутырбулак, свидетельствует о том, что современники неандертальца нашли место на многие века в мустьерской этапе древнекаменного (палеолита) века. Памятники, относящиеся к эпохе мустье, можно найти в низовьях бассейна реки Зеравшана - в предгорьях Дарьялиса, на холме Аяк-Агитма (Кизилнура).

Таким образом, Зеравшанская долина широко было освоена еще с эпохи палеолита. Памятники мустьерской эпохи долины расположены в основном в пещерах, по близости берегам водных источников бьющих со склона горы родников. Находки некоторых экземпляров орудий труда мустьерского периода на берегу древнего ручья, прошедшего через город Самарканд, вероятно, является продуктом охотничьей деятельности наших предков того времени. По подсчетам, следы людей мустьерского периода обнаружены и изучены более чем в 10 точках, характеризующих жизнь и трудовую деятельность наших предков в этом крае.

Список литературы:

1. Григорьев Г.В. Находка мустьерского остроконечника в Самарканде. КСИИМК, вып. VIII, М-Л.-1941.
2. Касымов М. Р. Добыча и техники обработки камня в каменоломных мастерских Средней Азии. // Научные работы и сообщения. Книга 3. Ташкент-1961; Его же: Кремнеобрабатывающие мастерские и шахты каменного века Средней Азии. Ташкент, 1972.
3. Лев Д. Н. Древний палеолит в Аманкутане// Труды Узбекского Государственного Университета. Выпуск 39. Самарканд, 1949.
4. Лев Д. Н. Древний палеолит в Аманкутане// Труды Узбекского Государственного Университета. Выпуск 69. Самарканд, 1949; Его же: Новые находки в пещере Аманкутан// Природа. 1958. №1
5. Лев Д. Н. Итоги работы археологического отряда Самаркандского государственного Университета 1966 года.// Труды Самаркандского Государственного Университета. Самарканд, 1972.
6. Лев Д. Н. Пещера вблизи города Самарканда// Природа. 1953. №6; Его же: Новые памятники палеолита в Узбекистане// Труды по изучению четвертичного периода. Выпуск XIII. М., 1957.
7. Лев Д. Н. Пещера вблизи города Самарканда// Природа. 1953. №6. 105-106.
8. Лев Д. Н. Палеолит Самаркандской области и его специфические особенности//Труды Самаркандского Государственного Университета. Выпуск 166. Самарканд, 1967. С. 107.
9. Лев Д.Н. Самаркандская палеолитическая стоянка. ИМКУ, вып. №6, стр.22. Ташкент-1965.
10. Ташкенбаев Н.Х., Сулейманов Р.Х. - Культура древнекаменного века долины Зарафшана. -Ташкент: Фан, 1980. 8-66; 76-97.
11. Ташкенбаев Н.Х. Об исследованиях палеолитической стоянки Кутурбулак //ИМКУ Вып.12. Ташкент, 1975; Ташкенбаев Н. Х., Сулайманов Р. Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана. Ташкент: Наука, 1980.
12. Ташкенбаев Н.Х. О находках каменных изделий на территории городища Афрасияб. В кн. Афрасияб, вып. III. Ташкент,1974.
13. Валиев А. Х. Решение вопросов занятости населения в условиях Узбекистана //Будущее сферы труда: глобальные вызовы и региональное развитие. – 2019. – С. 274-279.

14. Валиев А. Х. ВОПРОСЫ ЖИЛИШНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 270-279.
15. Валиев А. Х. МОЛОДЁЖНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 437-442.
16. Валиев А. Х. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ //Коммуникативная культура: история и современность. – 2021. – С. 117-122.
17. Валиев А. Х., Хамраев Г. Г. АМИР ТЕМУР ФАОЛИЯТИДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – №. SI-2.
18. Валиев А. Х. Ижтимоий ҳимоя масаласининг ислом динидаги талқини //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2019. – №. 20.
19. Валиев А. Х. КОРОНОВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – №. SI-2.
20. Кобзева О. П., Валиев А. Х. ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ //ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ. – С. 217.